

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18087047>

УДК 82

**ЕВАНГЕЛЬСКИЕ И ДЕМОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
РОМАНА М.БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»**

Г.С. Юнусова,

к.ф.н., доц. кафедры русской и зарубежной литературы факультета
русской филологии,
Худжандский государственный университет
имени академика Б. Гафурова

Аннотация: В статье рассматриваются евангельская и демонологическая линии романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» как два взаимосвязанных смысловых пласта произведения. Анализируется образ Понтия Пилата и повествование о Иешуа как отражение философских и нравственных поисков автора, противопоставленных сатирическому изображению советской действительности через образы Воланда и его свиты. Особое внимание уделяется диалогу между добром и злом, свободой воли и предопределением, а также художественным приёмам, с помощью которых Булгаков соединяет библейские и демонические мотивы в цельную философско-художественную концепцию.

Ключевые слова: сатира, добро и зло, мистическое, библейские и демонические мотивы, художественный мир, приём, художественные средства

**EVANGELICAL AND DEMONOLOGICAL THEMES IN M.
BULGAKOV'S NOVEL "THE MASTER AND MARGARITA"**

G.S. Yunusova,

Candidate of Philological Sciences, departments of Russian and foreign
Literature Faculty of Russian Philology,
Khujand State University named after academician B. Gafurov

Annotation: This article examines the evangelical and demonological themes of Mikhail Bulgakov's novel "The Master and Margarita" as two interconnected layers of meaning. The image of Pontius Pilate and the story of Yeshua are analyzed as a reflection of the author's philosophical and moral searches, contrasted with the satirical depiction of Soviet reality through the images of Woland and his retinue. Particular attention is paid to the dialogue between good and evil, free will and predestination, as well as the artistic techniques with which Bulgakov combines biblical and demonic motifs into a coherent philosophical and artistic concept.

Keywords: satire, good and evil, mystical, biblical and demonic motifs, artistic world, device, artistic means

Михаил Афанасьевич Булгаков – один из самых ярких русских писателей XX века, и в его произведениях потустороннее, фантастическое и сверхъестественное играют ключевую роль [1-4]. Эти мотивы он использует не ради жанровой игры, а как важнейшие художественные средства, позволяющие выразить критику современности, исследовать природу зла и морали, показать конфликт между реальным и идеальным [3-6].

Проза Михаила Афанасьевича Булгакова занимает особое место в русской литературе XX века благодаря тонкому переплетению реального и иррационального, сатирического и философского начал. Одной из ключевых особенностей художественного мира писателя является активное использование элементов мистического, позволяющего глубже осмыслить природу человеческого бытия, проблему зла, свободы воли, судьбы и власти. Мистическое в булгаковской прозе – не просто литературный приём, но важная часть авторской художественной философии, через которую он выражает свою реакцию на трагические реалии времени, духовный кризис эпохи и поиск высших смыслов.

Каждый исследователь предлагает, вольно или невольно, свой образ М.Булгакова. В книге Л.Яновской "Творческий путь Михаила Булгакова" [7, с. 96] воскресает старинное представление о "вдохновенно творящем" гении, защищенным от возможных ошибок, ложных шагов. Подобно своим предшественникам – учёным и

богословам, пытавшимся создать историческую реконструкцию евангельских событий, – Булгаков как будто пишет историю последних дней Христа, очищенную от позднейших наслоений. Своей версией событий, заверенной их свидетелем (Воландом), Мастер будто бы сообщает, «как всё было на самом деле». Но Булгаков, в отличие от предшественников-исследователей и от собственного героя, не претендует на историческую точность: роман в романе имеет черты исторической хроники, на деле же представляет собой художественное переосмысление Евангелия. Христос, фигурирующий под арамейским именем Иешуа Га-Ноцри, предстаёт здесь обычным человеком, мечтательным и добросердечным; в его биографии не было ни исцелений, ни искушения бесами, ни моления о Чаше. Нет в романе и чуда воскресения.

Проповедь Иешуа напоминает скорее не заповеди Христа, а учение Льва Толстого: в мире нет злых людей, всякая власть есть насилие над людьми, правду говорить легко и приятно; даже предельно субъективистский ответ на вопрос Пилата «Что есть истина?» – «Истина в том, что у тебя болит голова» – выдержан в духе толстовской риторики.

Этот образ Иисуса с точки зрения христианского богословия выглядит не просто кощунством, вольной фантазией на тему Евангелия, но прямой ересью. Основное противоречие Булгакова с христианством лаконично (и крайне деликатно) выразил отец Александр Мень: «Христос в Евангелиях... не искатель истины, а сама Истина». Даже если вывести за скобки (если это возможно) отрицание основных догматов, Иешуа в романе вряд ли мог бы сказать: «Я есмь путь и истина и жизнь»; он не Бог, воплотившийся в человеке. По Мастеру, он даже не пророк, а скорее бродячий проповедник. В своих выступлениях и книге о «Мастере и Маргарите» диакон Андрей Кураев частично снимает и с Мастера, и с Булгакова ответственность за искажение христианского учения. Согласно Кураеву, Мастер – лишь инструмент в руках Воланда: это не сам Мастер пишет роман, а лишённый творческого начала Сатана использует его, чтобы создать новое Евангелие, представить свою версию событий, в которой Христос – лишь слабый человек, а его проповеди могут быть поняты только его палачом, земной властью, которая «вечно хочет блага и вечно совершает зло».

Трактовка Пилата у Булгакова также отличается от евангельской: он не просто умывает руки, отдавая Иисуса на суд толпы, но прямо отправляет на смерть человека, понимая, что тот невиновен, – а потом испытывает муки совести и отдаёт завуалированный приказ убить доносчика Иуду. Не будет преувеличением сказать, что Пилат у Булгакова не просто образ земной власти, но прямое отражение его размышлений о сути той конкретной власти, что поддерживала и запрещала его пьесы, наделяла всеми мыслимыми благами одних коллег Булгакова, а других отправляла на смерть.

Казаркин А. П. отметил, что «Булгаков упорно стремился преодолеть евангельскую легенду. В его романе нет одиннадцати апостолов и женщин скорбно застывших вдали во время казни или плачущих у подножья креста. Есть один единственный в отчаянии проклинаяющий Бога, Левий Матвей» [4, с. 198].

"Когда осужденных повели на гору, Левий Матвей бежал рядом с цепью в толпе любопытных, стараясь каким-нибудь образом незаметно дать знать Иешуа хотя бы уж то, что он, Левий, здесь, с ним, что он не бросит его на последнем пути и что он молится о том, чтобы смерть Иешуа постигла как можно скорее. Но Иешуа, смотрящий вдаль, туда, куда его увозили, конечно, Левия не видал" [2, с. 126]. Левий считал себя верным и единственным учеником Иешуа. Левий желал только одного, чтобы Иешуа, не сделавший никому на свете ни малейшего зла, избежал истязаний. Но он опоздал.

Когда истек четвертый час казни, мучения Левия достиг наивысшей степени, и он впал в ярость. Поднявшись с камня, он швырнул на землю бесполезно, как он теперь думал, украденный нож, раздавил флягу ногою, лишив себя воды, сбросил с головы кепи, вцепился в свои жидкие волосы и стал проклинать себя.

Он проклинал себя, выкрикивая бессмысленные слова, рычал и плевался, поносил своего отца и мать, породивших на свет глупца. Виня, что клятвы и брань не действуют, и ничего от этого на солнцепеке не меняется, он сжал сухие кулаки, зажмурившись, вознес их к небу, к солнцу, которое сползало все ниже, удлинняя тени и уходя, чтобы упасть в Средиземное море, и потребовал у бога немедленного чуда. Он требовал, чтобы бог тотчас же послал Иешуа смерть.

Открыв глаза, он убедился в том, что на холме все без изменений, за исключением того, что пылающие на груди Кентуриона пятна потухли. Солнце посылало лучи казнимых, обращенных лицами к Ершалаиму. Тогда Левий закричал:

-Проклинаю тебя, бог!" Таким образом, Булгаков снимает привычную оболочку легенды. Во всем описании казни отсутствует само слово "крест", например. Экстраординарные способности Иешуа отличаются от образа канонического Христа. И здесь Булгаков также не явился первооткрывателем. В русской литературе XX века и в советской литературе евангельские темы присутствовали. К библейским сюжетам, созданию образа Христа, обращались в своем творчестве, как известно, многие русские художники, в том числе и А.К.Толстой, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, Л.Андреев, А.Блок, С.Есенин, В.Маяковский. Большое место эта тема занимала и в произведениях советских писателей, пытавшихся сопоставить так или иначе идеалы революции с христианской мечтой о пришествии "царствия земного", царства свободы и равенства, где не будет уже ни богатых, ни бедных, их мучителей, ни притесненных.

Образ Иисуса Христа "в белом венчике из роз", идущего впереди отряда красноармейцев, возникает в "Двенадцати" А.Блока. По-своему интерпретируется евангелическое сказание о Христе в произведениях и А.Белого "Христос воскрес", где так же как и у Булгакова, хотя и не столь ограничено, связуются между собой два стилевых слоя – библейский и современный, А.Платонова "Христос и мы", В.Князева "Красное Евангелие", Клюева и других советских художников.

Почему Булгаков вводит в роман образ Христа? Вероятно, потому что его очень интересовал ответ на вопрос "кто управляет жизнью человеческой". Это мы понимаем сразу во время встречи Сатаны с литераторами на Патриарших. Эта же тема будет продолжена во время допроса Пилатом арестованного Иешуа: "Уж не думаешь ли ты, – спросит Иешуа прокурора, – что ты ее /жизнь/ подвесил?"...[1, с. 254].

Тут же мы находим и еще один поясняющий намек автора на то, о чем, собственно, будет поведано в разворачивающемся романе: булгаковское рассуждение об истории. История понимается

Булгаковым как духовный опыт, в котором все участвуют, который накапливается, протекает "вчера", сегодня, сейчас.

Частная, казалась бы, история на Патриарших имеет отношение к центральному событию мировой истории, к постановке вопроса о вере и безверии; выбор между вульгарным прагматизмом и действительностью идеи. Кто управляет жизнью человеческой – центральная для Булгакова проблема. Суть концепции автора такова: провидение, божественный "умысел" – лишь драматург, а не демиург истории. Другими словами, оно лишь "задает" ситуацию, но не определяет поведение в ней человека. Обстоятельства предписаны людям свыше это так, но вести себя в них можно по-разному. Человек найден свободной волей, возможностью выбора – оттого он и властен, изменить ситуацию в дальнейшем.

В споре Иешау с Пилатом видимая беспомощность "бродячего философа" опровергается его свободно совершаемым выбором между жизнью, за которую нужно заплатить сокрытием истины, – и смертью. Предупрежденный о последствиях своих речей, он тем не менее не отрекается от выношенных убеждений. И в этом смысле, в самом деле, управляет своей жизнью он, а не Пилат. Напротив, отказавшись от подобной свободы выбора, могущественный прокуратор как бы утрачивает масштаб личности.

"Драматическая интерпретация истории... исключает и истолкование ее как бессмысленного, а тем более злокозненно-демонического процесса". Кант понимает историю как драму и допускает, что план провидения и в отношениях человеческого рода может и не осуществляться". Другими словами, задуманный провидением "план может быть с полным правом назван сценарием, развитие которого в каждом акте предполагает решение и ответственность живых персонажей"? [1, с. 285].

Обратим внимание на то, каких именно героев у Булгакова становится возможным "разъяснить"? Возможно – предугадать поведение Берлиоза, близкую смерть начального вора-буфетчика." В клинике – Первого МГУ". Возможно – с легкостью направить в нужное русло действия известного учреждения, – чтобы не понравившийся Воланд Никанор Иванович не смог более попасться ему на глаза. Не трудно предсказать и действия Римского и Лиходеева.

Иначе обстоит дело с центральным персонажем романа. Непредсказуема в своем порыве милосердия Маргарита, озадачившая самого дьявола, невольно "уступившего" ей "доброе дело /прощение Фриды/ и тем самым на мгновение будто бы починившегося Маргарите. Непредсказуем и вызволенный из дома скорби Мастер, к несчастью, сломанный, утративший интерес к творчеству и не принимающий советы дьявола, например, предложение "описать хотя бы Алоизия Могарыча". Все это имеет прямое отношение к концепции человека как свободно проявляющий себя исторической личности. Кстати, та же концепция проявляется и в других произведениях и других произведениях Булгакова.

Очевидна связь Булгакова с библейской демонологией, основывающейся как на христианской теологии, так и на фольклорных источниках. Взять даже имена инфернальных героев М.Булгакова. Без сомнения евангелическое происхождение демона-убийцы Абадонны. И в "евангельских", и в "демонологических" линиях романа "Мастер и Маргарита" Булгаков предпочитает вовсе не придумывать, а подбирать имена, порою лишь обновляя их звучание /Иешуа Га-нопри/. А имя Воланд оказалось такой удачей, что изменять его не пришлось. Почти не связанное в читательском восприятии ни с одним из образов большой литературы и вместе с тем традиционное благодаря Гете, оно чрезвычайно богато звуковыми ассоциациями. В нем слышны имя Вотана, и средневековые имена дьявола – Ваал, Велиал, даже русское "дьявол". В трактовке Булгакова это имя становится единственным именем сатаны, как бы не литературным, а подлинным. Под этим именем его знает Мастер. Именно так он называет сатану сразу. "Конечно, Воланд может запорошить глаза, и человеку похитрее" – говорит он Ивану. Впервые слушая о загадочном происшествии на Патриарших. "Как? – вскрикивает Иван и вдруг догадывается: – Понимаю, понимаю. У него буква "В" была на визитной карточке..." Как отмечает Чеботарева В. А., «Воланд не узнает сатирические персонажи. Это один из источников комедийного в романе – то буфонно-комедийного, то горько-комедийного, почти всегда – сатирически-комедийного» [6, с. 117-118]. Воланда в романе узнают только двое – Мастер и Маргарита. Без предъявления инфернального треугольника и других атрибутов власти, еще до того, как видят его. Узнают независимо друг

от друга и так согласно друг с другом – должно быть по тому отблеску фантастики и чуда, которые реют вокруг Воланда и которых так жаждут они оба.

Отметим, что Булгаков убежден, что общественное и душевное благоустройство государства невозможно без веры и опоры на "вечные" ценности. Для инспекции нравственного состояния общества, устроенного на новых началах, и появляется в Москве по воле автора "Мастер и Маргарита" Князь Тьмы со своей креатурой, каким он предстает перед читателем? Рассмотрим образ Воланда в следующем разделе более детально. Таким образом, евангельская и демонологическая линии в романе «Мастер и Маргарита» не просто сосуществуют, а образуют сложное и глубокое взаимодействие, раскрывающее авторскую трактовку вечных категорий – добра и зла, веры и сомнения, ответственности и свободы. Булгаков не противопоставляет Иешуа и Воланда, а показывает многослойность мира, где и свет, и тьма являются необходимыми частями человеческого бытия. Через соединение мифологического, религиозного и сатирического начал писатель создаёт уникальное пространство для философского размышления о природе человека и смысле жизни.

Список литературы

- [1] Булгаков М.А. Мастер и Маргарита: роман. / М.А. Булгаков. – Минск, 1999. 407 с.
- [2] Булгаков М.А. "Мастер и Маргарита " / М.А. Булгаков – Москва Аст "Олимп", 1996. 356 с.
- [3] Грознова Н.А. Творчество Михаила Булгакова / Н.А. Грознова. – М., 1991. 234 с.
- [4] Казаркин А.П. Истолкование литературного произведения: вокруг «Мастера и Маргариты» М. Булгакова. / А.П. Казаркин. – Кемерово, 1988. 198 с.
- [5] Сахаров В.Э. Сатира молодого Булгакова. / В.Э. Сахаров. – М.: Художественная литература, 1998. 203 с.
- [6] Чеботарева В.А. Прототип булгаковской Маргариты. / В.А. Чеботарева. // Литература в школе. – 1998. № 2. 117-118 с.

- [7] Янковская Л.И. Творческий путь Булгакова. / Л.И. Янковская. – М.: Советский писатель, 1983. 101 с.
- [8] Яблоков Е.А. Мотивы прозы Михаила Булгакова. / Е.А. Яблоков – М., 1997.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bulgakov M.A. The Master and Margarita: a novel. / M.A. Bulgakov. – Minsk, 1999. 407 p.
- [2] Bulgakov M.A. "The Master and Margarita" / MA Bulgakov – Moscow Ast "Olymp", 1996. 356 p.
- [3] Groznova N.A. Creativity of Mikhail Bulgakov / N.A. Groznova. – М., 1991. 234 p.
- [4] Kazarkin A.P. Interpretation of a literary work: around the "Master and Margarita" M. Bulgakova. / A.P. Kazarkin. – Kemerovo, 1988. 198 p.
- [5] Sakharov V.E. Satire of the young Bulgakov. / V.E. Sakharov. – М.: Fiction, 1998. 203 p.
- [6] Chebotareva V.A. Prototype Bulgakov Margarita. / V.A. Chebotareva. // Literature in school. – 1998. No 2. 117-118 p.
- [7] Yankovskaya L.I. Bulgakov's creative path. / L.I. Jankowska. – М.: Soviet writer, 1983. 101 p.
- [8] Yablokov E.A. Motifs of prose by Mikhail Bulgakov. / E.A. Yablokov – М., 1997.

© Г.С. Юнусова, 2025

Поступила в редакцию 20.09.2025
Принята к публикации 09.10.2026

Для цитирования:

Юнусова Г.С. Евангельские и демонологические линии романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита» // Инновационные научные исследования. 2025. № 10-2(64). С. 22-30. – DOI 10.5281/zenodo.18087047.